

BOSHLANG'ICH SINFLARDA STEAM YONDASHUVI ASOSIDA FANLARARO INTEGRATSIYA

Pardayeva Hosila Qudratullo qizi

hosilapardayeva0@gmail.com

DTPI, Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi

Ibragimova Nozima Ulug'bekovna

ibragimovanozima1998@gmail.com

DTPI, Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17361353>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim jarayonida STEAM yondashuvi asosida fanlararo integratsiyani amalga oshirishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. STEAM metodologiyasining o'quvchilar bilim olishiga, ijodiy va tanqidiy fikrlashini shakllantirishga ta'siri tahlil qilingan. Shuningdek, fanlararo integratsiyaning boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun samarali natija berishi ilmiy asoslarda ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: STEAM, integratsiya, fanlararo yondashuv, boshlang'ich ta'lim, innovatsiya.

Аннотация: В данной статье раскрываются теоретические и практические аспекты реализации межпредметной интеграции на основе STEAM-подхода в процессе начального образования. Анализируется влияние методологии STEAM на формирование у учащихся навыков творчества и критического мышления. Также обоснована эффективность межпредметной интеграции для учащихся начальных классов.

Ключевые слова: STEAM, интеграция, межпредметный подход, начальное образование, инновация.

Annotation: This article discusses the theoretical and practical aspects of implementing interdisciplinary integration based on the STEAM approach in primary education. The influence of STEAM methodology on students' creativity and critical thinking skills is analyzed. The effectiveness of interdisciplinary integration for primary school students is also scientifically justified.

Keywords: STEAM, integration, interdisciplinary approach, primary education, innovation.

Kirish. Bugungi kunda ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlarni joriy etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Jahon tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, XXI asr o'quvchisi mustaqil fikrlash, ijodiy yondashish, muammolarga yechim topish ko'nikmalariga ega bo'lishi zarur. Bu jarayonda STEAM yondashuvi o'zining samarali natijalari bilan alohida ajralib turadi.

STEAM atamasi ingliz tilidagi Science (tabiiy fanlar), Technology (texnologiya), Engineering (muhandislik), Art (san'at) va Mathematics (matematika) so'zlarining bosh harflaridan tuzilgan bo'lib, ta'lim jarayonida fanlarni integratsiyalashgan holda o'rgatishni anglatadi. Mazkur yondashuv o'quvchilar bilimlarini faqat nazariya darajasida emas, balki amaliyotga tatbiq etishga ham yo'naltiradi, ular o'z bilimlarini hayotiy vaziyatlarda qo'llashni o'rganadilar.

Asosiy qism. Boshlang'ich sinflarda ushbu metodologiyani qo'llash ayniqsa muhim, chunki aynan shu davrda o'quvchilarda dunyoqarash, qiziqishlar va mustaqil fikrlash ko'nikmalari shakllanadi. STEAM yondashuvi o'quvchilarning bir nechta fanlarni yagona tizimda o'rganishini ta'minlaydi va ular o'rtasida mantiqiy bog'liqlik yaratadi. Bu jarayonda ular

nafaqat hisoblash, balki ijodkorlik va dizayn ko'nikmalarini ham o'zlashtiradilar. Shu tariqa, bilimlarning integratsiyalashuvi ularning esda qolishini osonlashtiradi va amaliyotga tatbiq etish imkonini beradi.[1]

Birinchidan, ularning o'zlashtirish jarayonini qiziqarli va samarali qiladi.

Ikkinchidan, fanlarni bir-biridan ajratib emas, balki ularning o'zaro bog'liqligini tushunishga yordam beradi.

Uchinchi afzallik – o'quvchilarni ijodiy izlanishga undashi va mustaqil qaror qabul qilishga o'rgatishidir.[2]

Shu bois, ta'limda integratsion yondashuvni keng qo'llash, o'quvchining ijodkorlik salohiyatini yuzaga chiqarish, uni hayotiy vaziyatlarga tayyorlash bugungi kunning muhim vazifasidir.

STEAM asosidagi ta'lim nafaqat bilim berish, balki o'quvchini faoliyatga tayyorlashni ham ko'zda tutadi. Misol uchun, tabiatshunoslik darsida "O'simliklarning o'sishi" mavzusini o'rganishda o'quvchilar matematikada miqdoriy o'lchashni amalga oshirishi, texnologiya darsida urug' ekishi, san'at darsida esa gul chizishi mumkin.

Bunday mashg'ulotlar bolalarda kuzatuvchanlikni, mantiqiy fikrlashni va estetik didni shakllantiradi. Yana bir misol sifatida "Elektr zanjiri" mavzusini olaylik. Bu mavzuni o'rganishda o'quvchilar fizika asoslarini (elektr energiyasi), matematika hisoblarini (zanjir qarshiligi, tok kuchi), muhandislik amaliyotini (oddiy elektr chirog'ini yoqish), san'at elementlarini (dizayn) uyg'unlashtirib bajaradilar.[3]

Shu orqali ular bilimlarni amaliyotga tatbiq qilish ko'nikmasiga ega bo'ladilar.

STEAM yondashuvi o'quvchilarda bir qator muhim sifatlarni rivojlantiradi. Ulardan eng asosiysi – tanqidiy va ijodiy fikrlashdir. O'quvchilar oldiga muammo qo'yilganida, ular o'z bilimlarini turli fanlardan olib, birlashtirgan holda yechim izlaydilar. Bu esa ularda muammoni tahlil qilish, turli variantlarni solishtirish va eng maqbulini tanlash ko'nikmasini hosil qiladi. Shuningdek, STEAM metodologiyasi o'quvchilarni hamkorlikka o'rgatadi.

Guruhda ishlash jarayonida ular bir-birini tinglashni, fikr almashishni, umumiy qarorga kelishni o'rganadilar. Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida fanlarni integratsiyalash jarayonida o'qituvchidan yuqori metodik tayyorgarlik talab etiladi. O'qituvchi nafaqat o'z fani bo'yicha, balki boshqa fanlar bo'yicha ham umumiy bilimga ega bo'lishi kerak. Bu unga darsni to'g'ri loyihalash, fanlarni uyg'unlashtirish va samarali mashg'ulot tashkil etishda yordam beradi.

Shu bilan birga, o'qituvchi o'quvchilarni faoliyatga yo'naltirishi, mustaqil izlanish uchun sharoit yaratishi zarur. STEAM yondashuvi an'anaviy darsdan farqli ravishda o'quvchini markazga qo'yadi, o'qituvchi esa yo'l boshchi rolini bajaradi.

STEAM asosida ta'lim berishning afzalliklari juda ko'p. Avvalo, bu yondashuv o'quvchilarda ilmiy-texnik tafakkurni rivojlantiradi, chunki ular muhandislik, texnologiya va matematika orqali amaliy natijalarga erishadilar. Ikkinchidan, o'quvchilarda estetik did va ijodkorlik shakllanadi, chunki san'at elementi integratsiya jarayonida muhim o'rin tutadi. Uchinchidan, fanlarning uyg'unligi o'quvchilar dunyoqarashini kengaytiradi va ularni kompleks yondashuvga o'rgatadi.[4]

Shuningdek, boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi orqali bolalarda motivatsiya kuchayadi. An'anaviy darslarda ba'zi o'quvchilar faqat nazariyani o'zlashtiradi, biroq uni

amalda qo'llay olmaydi. STEAM asosidagi mashg'ulotlarda esa har bir bola faol ishtirok etadi, qo'llari bilan nimanidir yaratadi, sinovdan o'tkazadi, natijani ko'radi. Bu esa ularda fanga nisbatan qiziqishni oshiradi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich ta'lim jarayonida STEAM yondashuvi asosida fanlararo integratsiyani amalga oshirish o'quvchilarning intellektual, ijodiy va amaliy salohiyatini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu metodologiya ularni kelajak hayotga tayyorlaydi, zamonaviy kasblar uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni shakllantiradi, ta'limni qiziqarli va samarali qiladi. Shu bois, pedagoglar oldida turadigan asosiy vazifa – STEAM yondashuvini keng joriy etish, o'qituvchilarning metodik salohiyatini oshirish va innovatsion pedagogik texnologiyalarni tatbiq etishdir.

References:

1. Avliyoqulov N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: O'qituvchi, 2017.
2. Karimov U. Ta'limda innovatsion yondashuvlar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019
3. Saidova M. STEAM ta'limining nazariy asoslari. – Toshkent: Ilm ziyo, 2020.
4. Xodjayeva N. Fanlararo integratsiya metodlari. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2018.
5. Nozima, I. (2025). BOSHLANG'ICH SINFDA ARIFMETIK AMALLARNI O'QITISHDA DIDAKTIK O'YINLARNING O'RNI VA AHAMIYATI. Ko'p tarmoqli fan va texnologiyalar jurnali, 5 (6), 1561-1564.
6. Ибрагимова, Н. (2024). МАТЕМАТИКА ВА ФИЗИКА FANLARINI BEVOSITA BOG'LAB O'QITISHDA INTERFAOL METODLARNING O'RNI. Журнал универсальных научных исследований, 2(5), 1103-1110
7. Ulug'Bekovna, I. N. (2024). UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA ANIQ FANLAR VA ULARNI O'QITISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH. Science and innovation, 3(Special Issue 29), 373-375